

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ПРАВ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Хакбердиева Гулираъно Халимовна

Ташкентский государственный юридический университет

Email: guliranohakberdieva4@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17526504>

Аннотация. В статье рассматривается система правовой защиты субъектов предпринимательской деятельности в Республике Узбекистан. Проанализированы основные этапы формирования нормативно-правовой базы и ключевые акты, регулирующие защиту прав предпринимателей. Отмечена роль государственных органов, института бизнес-омбудсмена, третейских судов и медиации в обеспечении правовой защиты бизнеса. Подчеркивается, что совершенствование механизмов правовой защиты способствует укреплению частной собственности, созданию благоприятной деловой среды и развитию конкурентоспособной экономики.

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, защита прав предпринимателей, правовая система, бизнес-омбудсман, экономический суд, медиация, третейский суд, свобода предпринимательства.

LEGAL PROTECTION SYSTEM FOR BUSINESS ENTITIES

Abstract. The article examines the legal protection system for business entities in the Republic of Uzbekistan. It analyzes the development of the legal framework and key regulations ensuring entrepreneurs' rights. The role of state authorities, the Business Ombudsman, arbitration courts, and mediation is highlighted. The study emphasizes that improving legal protection mechanisms strengthens private property, promotes a favorable business environment, and supports the growth of a competitive economy.

Keywords: entrepreneurial activity, entrepreneurs' rights protection, legal system, Business Ombudsman, economic court, mediation, arbitration court, entrepreneurship freedom.

Защита прав субъектов предпринимательской деятельности в свете проводимой государственной политики можно рассматривать как важный элемент обеспечения экономической безопасности государства. За последние годы законодатель предусмотрел ряд правовых мер, ограничивающих безосновательное вмешательство в деятельность бизнеса, гарантируя тем самым заложенные в Конституции Республики Узбекистан принципы¹.

В целях обеспечения широкомасштабного вовлечения населения в предпринимательскую деятельность, качественного повышения роли частного бизнеса в производстве и оказании услуг, принят ряд нормативно-правовых актов, к числу которых относятся:

- Указ Президента Республики Узбекистан от 5 января 1995 г. № 103 «Об инициировании и развитии частного предпринимательства»;

¹ Боброва О.В. Некоторые вопросы защиты прав субъектов предпринимательской деятельности // Обозреватель - Observer. 2022. №3-4 (386-387). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-voprosy-zaschity-prav-subektov-predprinimatelskoy-deyatelnosti>

- Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшей поддержке и развитию предпринимательской деятельности» от 15.05.2009 г. № ПП-1112.

Помимо этого, были приняты нормативно-правовые акты в сфере системы защиты прав субъектов предпринимательской деятельности:

- Указ Президента «О мерах по дальнейшему совершенствованию правовой защиты субъектов предпринимательства» от 14 июня 2005 г. № УП-3619;

- Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательства» от 27.07.2018 г. № УП-5490.

Говоря о формировании системы защиты прав субъектов предпринимательской деятельности, следует особо упомянуть о роли и значении органов государственной власти. Органы государственной власти играют важную роль в реализации мер по защите прав субъектов предпринимательской деятельности. С точки зрения О.Окюлова государственные органы занимают важное место в либерализации экономики и социально-политической жизни, построении правового государства, реформировании судебной системы, защите прав и свобод человека, прав и законных интересов предпринимателей и владельцев частной собственности, усовершенствовании договорно-правовой деятельности хозяйствующих субъектов и развитии юридической службы².

В целях дальнейшего развития предпринимательства и для защиты прав субъектов предпринимательской деятельности были приняты ряд нормативно-правовых актов, среди которых особое место занимает Закон Республики Узбекистан «О гарантиях свободы предпринимательской деятельности»³. Основными задачами настоящего Закона являются создание гарантий и условий для свободного участия и заинтересованности граждан в предпринимательской деятельности, повышение их деловой активности, а также защита прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности. Отношения, связанные с гарантиями и мерами защиты прав субъектов предпринимательской деятельности — предприятий с иностранными инвестициями, регулируются также законодательством о гарантиях и мерах защиты прав иностранных инвесторов⁴.

Закон Республики Узбекистан «О гарантиях свободы предпринимательской деятельности» был принят 25 мая 2000 года с целью создания гарантий и условий для свободного участия и заинтересованности граждан в предпринимательской деятельности, повышения их деловой активности, а также защиты прав и законных интересов субъектов хозяйствования.

Закон определяет правовой статус субъектов малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей, права и обязанности субъектов хозяйствования, основы ведения

² Хозяйственное (предпринимательское) право. Учебник. //под ред. Окюлова О. – Т.: ТГЮИ, 2010 г. С. 326

³ Закон Республики Узбекистан «О гарантиях свободы предпринимательской деятельности» от 2 мая 2012 г. №328 // <https://lex.uz/docs/2006777>

⁴ Курпаяниди К.И., Акроров З.Х., Толибов И.Ш. Некоторые особенности нормативно-правового регулирования предпринимательской деятельности в Узбекистане // Economics. 2019. №2 (40). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-osobennosti-normativno-pravovogo-regulirovaniya-predprinimatelskoy-deyatelnosti-v-uzbekistane>

бизнеса, права и гарантии субъектов хозяйствования. В этом законе есть специальная глава, посвященная защите прав субъектов хозяйствования, которая защищает деловую репутацию субъектов хозяйствования, результаты интеллектуальной деятельности, коммерческую тайну и нераскрытую информацию, компенсацию ущерба предпринимателю, ограниченные проверки субъектов хозяйствования. требования к осуществлению действий высших должностных лиц, отдельные статьи о применении мер, ограничивающих их деятельность в отношении субъектов предпринимательства.

Однако нормы этого Закона не отвечали современным требованиям. В частности, часть первая статьи 11 Закона устанавливает, что государственная регистрация субъектов предпринимательства осуществляется соответствующим государственным органом в порядке и сроки, установленные законом⁵. В то время как информационные и коммуникационные технологии стремительно проникают во все сферы, в том числе и в сферу государственной регистрации, данное положение Закона устарело по содержанию.

Кроме того, закон ввел неудобную процедуру выделения кредитов бизнесу, получения госзаказов, продажи их продукции и сдачи отчетности.

В связи с этим 2 мая 2012 года была принята новая редакция Закона «О гарантиях свободы предпринимательской деятельности». В новой редакции Закона все проблемные вопросы нашли своё юридическое решение.

В целях демократизации и модернизации общества, реформирования и модернизации страны, уменьшения вмешательства регулирующих органов в деятельность субъектов предпринимательства, обеспечения защиты их прав и законных интересов, предотвращения необоснованных ограничений ведения бизнеса, а также безусловного соблюдения статьи 65 Конституции принято постановление ПФ-3619 от 14 июня 2005 г. «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы правовой защиты субъектов предпринимательства»⁶.

Указом с 1 июля 2005 г. введен порядок применения юридических санкций к субъектам предпринимательства только через суд.

Следует отметить, что до принятия данного Указа правовые санкции к хозяйствующим субъектам применялись на основании решений контролирующих органов. Это, в свою очередь, привело к нарушению регулируемыми органами прав и законных интересов хозяйствующих субъектов.

С 1 июля 2005 года, благодаря введению порядка применения правовых санкций к субъектам предпринимательства только через суд, достигнуто равенство регулирующих органов и субъектов предпринимательства в этой сфере. Теперь надзорные органы должны доказать независимому суду, что против хозяйствующего субъекта следует возбуждать какие-либо судебные иски. Словом, Указ Президента сыграл важную роль в правовой системе, направленной на защиту субъектов хозяйствования, и его принятие стало логическим продолжением реформ в этой сфере.

⁵ Закон Республики Узбекистан «О гарантиях свободы предпринимательской деятельности» от 25 мая 2000 г. № 69-П // <https://lex.uz/docs/4177>

⁶ Хозяйственное (предпринимательское) право. Учебник. // под ред. Окюлова О. – Т.: ТГЮИ, 2010 г. С. 326

В целях радикального улучшения деловой среды, либерализации и углубления рыночных реформ, предоставления большей свободы предпринимательству, устранения препятствий и барьеров для развития малого бизнеса и частного предпринимательства, увеличения роли и доли малого бизнеса и частного предпринимательства в экономике страны принят Указ Президента УП-4354 от 24 августа 2011 г. «О дополнительных мерах по созданию благоприятной деловой среды для дальнейшего развития малого бизнеса и частного предпринимательства»⁷.

В соответствии с этим Указом установлен принцип приоритета прав предпринимателей во взаимодействии хозяйствующих субъектов с государственными органами всех уровней, правоохранительными и контролирующими органами, коммерческими банками. В соответствии с этим принципом все непримиримые противоречия и неясности в нормативных правовых актах будут трактоваться в пользу предпринимателей⁸.

Кроме того, особую значимость в сфере защиты прав субъектов предпринимательской деятельности имеет Указ Президента Узбекистана «О мерах по обеспечению надежной защиты частной собственности, малого бизнеса и частного предпринимательства, снятию преград для их ускоренного развития» от 15 мая 2015 года. О роли и значении этого указа, направленного на создание еще более благоприятных экономических и правовых условий и стимулов для кардинального повышения роли частной собственности в экономике, ликвидации имеющихся преград и ограничений для организации предпринимательской деятельности, последовательного роста доли частного сектора. Все эти меры нашли свое отражение в Законе Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан, направленных на дальнейшее усиление надежной защиты частной собственности, субъектов предпринимательства, снятие преград для их ускоренного развития». В соответствии с ним были внесены изменения и дополнения в более чем 40 нормативно-правовых актов, затрагивающих практически все аспекты деятельности субъектов предпринимательства⁹.

Система защиты прав субъектов предпринимательской деятельности

1) Досудебный порядок:

- Претензионный порядок – ЗРУ «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» от 29.08.1998 г. № 670-І. Согласно ст. 17 хозяйствующий

⁷ Указ Президента УП-4354 от 24.08.2011 г. «О дополнительных мерах по созданию благоприятной деловой среды для дальнейшего развития малого бизнеса и частного предпринимательства» // <https://lex.uz/docs/1856015>

⁸ Указ Президента УП-4354 от 24 августа 2011 г. «О дополнительных мерах по созданию благоприятной деловой среды для дальнейшего развития малого бизнеса и частного предпринимательства» // <https://lex.uz/docs/1856015>

⁹ Мухитдинова Ф.А., Умаров Б.А. Нормативно-правовые гарантии прав предпринимателей Узбекистана // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2016. №2-3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/normativno-pravovye-garantii-prav-predprinimateley-uzbekistana>

субъект, права и законные интересы которого нарушены, вправе предъявить претензию к хозяйствующему субъекту, нарушившему эти права и интересы¹⁰.

- Обращение с государственные органы – ЗРУ «О гарантиях свободы предпринимательской деятельности» от 2 мая 2012 г. №328. Согласно ст. 31 субъекты предпринимательской деятельности имеют право обращаться в государственные органы или органы хозяйственного управления с заявлениями, предложениями и жалобами. Заявления, предложения и жалобы субъектов предпринимательской деятельности подаются непосредственно государственному органу или органу хозяйственного управления, в полномочия которого входит разрешение поставленных в них вопросов, либо вышестоящему в порядке подчиненности органу¹¹.

2) Внесудебный порядок:

- Третейские суды – ЗРУ «О третейских судах» от 16.10.2006 г. № ЗРУ-64. Согласно ст. 9 данного закона третейские суды разрешают споры, вытекающие из гражданских правоотношений, в том числе экономические споры, возникающие между субъектами предпринимательства¹².

- Медиация – ЗРУ «О медиации» от 03.07.2018 г. № ЗРУ-482. Согласно ст. 4 данного закона медиация — способ урегулирования возникшего спора при содействии медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения¹³.

- Бизнес омбудсман – ЗРУ «Об уполномоченном при Президенте Республики Узбекистан по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства» от 29.08.2017 г. № ЗРУ-440. Согласно ст. 12 данного закона Уполномоченный по защите прав предпринимателей рассматривает жалобы субъектов предпринимательства на решения государственных органов и иных организаций, действия (бездействие) их должностных лиц, нарушающих права и законные интересы субъектов предпринимательства¹⁴.

3) Судебный порядок:

- Экономический суд – Экономический процессуальный кодекс Республики Узбекистан. Согласно ст. 3 данного кодекса любое заинтересованное лицо вправе обратиться в экономический суд (суд) за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав либо охраняемых законом интересов в порядке, установленном настоящим Кодексом¹⁵.

- Административный суд – Кодекс об Административном судопроизводстве. Согласно ст. 4 любое заинтересованное лицо (физ. и юр. лица) вправе обратиться в

¹⁰ Закон Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» от 29.08.1998 г. № 670-I // <https://lex.uz/docs/10872#10908>

¹¹ Закон Республики Узбекистан «О гарантиях свободы предпринимательской деятельности» от 2 мая 2012 г. №328 // <https://lex.uz/docs/2006777>

¹² Закон Республики Узбекистан «О третейских судах» от 16.10.2006 г. № ЗРУ // <https://lex.uz/docs/1072094>

¹³ Закон Республики Узбекистан «О медиации» от 03.07.2018 г. № ЗРУ-482 // <https://lex.uz/docs/3805229>

¹⁴ Закон Республики Узбекистан «Об уполномоченном при Президенте Республики Узбекистан по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства» от 29.08.2017 г. № ЗРУ-440 // <https://lex.uz/docs/3321355>

¹⁵ Экономический процессуальный кодекс Республики Узбекистан от 24.01.2008 // <https://lex.uz/docs/3523895>

административный суд (суд) за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав либо охраняемых законом интересов¹⁶.

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод, что в Республике Узбекистан существуют разные способы защиты прав субъектов предпринимательской деятельности. Система защиты прав субъектов предпринимательской деятельности играет важную роль в обеспечении стабильности и развития бизнеса в стране. Ее задачей является создание условий для свободного и законного осуществления предпринимательской деятельности, защита прав и интересов предпринимателей от неправомерных действий со стороны государства, конкурентов и потребителей. Только в условиях эффективной системы защиты прав субъектов предпринимательской деятельности можно говорить о развитии конкурентоспособной экономики и устойчивого социально-экономического развития страны.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Конституция Республики Узбекистан от 30.04.2023 г. // <https://lex.uz/docs/6445147>
2. Экономический процессуальный кодекс Республики Узбекистан от 24.01.2008 // <https://lex.uz/docs/3523895>
3. Кодекс об Административном судопроизводстве от 25.01.2008 // <https://lex.uz/docs/3527365>
4. Закон Республики Узбекистан «О гарантиях свободы предпринимательской деятельности» от 2 мая 2012 г. №328 // <https://lex.uz/docs/2006777>
5. ЗРУ «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» от 29.08.1998 г. № 670-I // <https://lex.uz/docs/10872#10908>
6. Закон Республики Узбекистан «О медиации» от 03.07.2018 г. № ЗРУ-482 // <https://lex.uz/docs/3805229>
7. Закон Республики Узбекистан «Об уполномоченном при Президенте Республики Узбекистан по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства» от 29.08.2017 г. № ЗРУ-440 // <https://lex.uz/docs/3321355>
8. Закон Республики Узбекистан «О третейских судах» от 16.10.2006 г. № ЗРУ // <https://lex.uz/docs/1072094>
9. Указ Президента Республики Узбекистан от 05.01.1995 г. № 103 «Об инициировании и развитии частного предпринимательства» // <https://lex.uz/docs/180904>
10. Указ Президента «О мерах по дальнейшему совершенствованию правовой защиты субъектов предпринимательства» от 14.06.2005 г. №УП-3619 // <https://lex.uz/docs/613374>
11. Указ Президента УП-4354 от 24.08.2011 г. «О дополнительных мерах по созданию благоприятной деловой среды для дальнейшего развития малого бизнеса и частного предпринимательства» // <https://lex.uz/docs/1856015>
12. Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательства» от 27.07.2018 г. № УП-5490 // <https://lex.uz/docs/3839752>

¹⁶ Кодекс об Административном судопроизводстве от 25.01.2008 // <https://lex.uz/docs/3527365>

13. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшей поддержке и развитию предпринимательской деятельности» от 15.05.2009 г. № ПП-1112 // <https://lex.uz/docs/1479909>
14. Хозяйственное (предпринимательское) право. Учебник. //под ред. Окюлова О. – Т.: ТГЮИ, 2010 г. С. 326
15. Боброва Ольга Викторовна НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ // Обозреватель - Observer. 2022. №3-4 (386-387). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-voprosy-zaschity-prav-subektov-predprinimatelskoy-deyatelnosti>
16. Мухитдинова Ф.А., Умаров Б.А. Нормативно-правовые гарантии прав предпринимателей Узбекистана // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2016. №2-3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/normativno-pravovye-garantii-prav-predprinimateley-uzbekistana>
17. Курпаяниди Константин Иванович, Акромов Зоҳиджон Холматович, Толибов Исломбек Шухратжон Угли Некоторые особенности нормативно-правового регулирования предпринимательской деятельности в Узбекистане // Economics. 2019. №2 (40). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-osobennosti-normativno-pravovogo-regulirovaniya-predprinimatelskoy-deyatelnosti-v-uzbekistane>